

УДК 617.735-007.281-097-092.18

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7188316>

**ФАРМАКОКОРЕКЦІЯ ЗМІН ЦИТОКІНОВОГО ПУЛУ В
СИРОВАТЦІ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
РЕГМАТОГЕННОГО ВІДШАРУВАННЯ СІТКІВКИ**

Левицька Г.В., Савицький І.В.

*Міжнародна академія екології та медицини, м. Київ, Україна
retinalevytska@gmail.com*

**ФАРМАКОКОРЕКЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЦИТОКОНОВОГО ПУЛА В
СЫВОРОТКЕ КРОВИ КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ
РЕГМАТОГЕННОМ ОТСЛОЕНИИ СЕТЧАТКИ**

Левицкая Г.В., Савицкий И.В.

*Международная академия экологии и медицины, г. Киев, Украина
retinalevytska@gmail.com*

**PHARMACOCORRECTION OF CHANGES IN THE CYTOCONIC
POOL IN THE BLOOD SERUM OF RATS IN EXPERIMENTAL
REGMATOGENIC RETINA DEPARTMENT**

Levytska G.V., Savytskyi I.V.

*International Academy of Ecology and Medicine, Kyiv, Ukraine
retinalevytska@gmail.com*

116

Summary/Резюме

Today, one of the leading causes of vision loss, blindness, and disability among the working-age population is rheumatologic retinal detachment. Taking into account the literature data that in most cases RBS is accompanied by the activity of inflammatory processes, which significantly affects the function of vision, the development of new pathogenetically based methods of RBS treatment is urgent.

When studying the dynamics of changes in the concentration of cytokines (tumor necrosis factor α , IL-1 β , IL-4, IL-6, IL-8) under conditions of experimental retinal detachment in rats, it was established that in the group of animals with simulated pathology on the 7th day the experiment showed an increase in TNF- α . The level of pro-inflammatory IL-6 on the 3rd day of the study in the group of control pathology probably did not differ from the animals of the conditionally intact group, and on the 7th day it decreased by 74%.

The introduction of combined therapy (dexamethasone + resveratrol + erythropoietin + edaravone) resulted in balancing the balance between the levels of all studied pro/anti-inflammatory cytokines. Since rhegmatogenous retinal detachment has a complex pathogenetic mechanism, in which the role of hereditary, hemodynamic, mechanical, metabolic and inflammatory factors is distinguished, it can be assumed that such a complex approach in therapy is based on the pathogenetic action of each of the components: dexamethasone has a biased effect on the synthesis of cytokines, in its turn - erythropoietin - strengthens antioxidant protection and shows endothelium protective activity; edaravone protects against retinal photoreceptor damage, resveratrol

also enhances antioxidant and anti-inflammatory effects.

Key words: *rhematogenous retinal detachment, cytokines, inflammation, pathogenetic treatment.*

На сьогодні серед причин зниження зору, сліпоти та інвалідизації населення працездатного віку одне із провідних місць посідає ревматогенне відшарування сітківки. Враховуючи літературні дані про те, що в більшості випадків РВС супроводжується активністю запальних процесів, що в значній мірі впливає на функцію зору, є актуальним розробка нових патогенетично обґрунтованих методів лікування РВС.

При дослідженні динаміки змін концентрації цитокінів (фактора некрозу пухлин б, IL-1в, IL-4, IL-6, IL-8) за умови експериментального відшарування сітківки у щурів, встановлено, що в групі тварин зі змодельованою патологією на 7-у добу експерименту відмічалось підвищення ФНП-б. Рівень прозапального IL-6 на 3-у добу дослідження у групі контрольної патології вірогідно не відрізнявся від тварин умовно інтактною групи, а на 7-у добу знижувався на 74 %.

Введення комбінованої терапії (дексаметазон+ресвератрол+ еритропоетин+едаварон) призводило до врівноваження балансу між рівнями всіх досліджуваних про/протизапальних цитокінів. Оскільки регматогенне відшарування сітківки має складний патогенетичний механізм, в якому виділяють роль спадкових, гемодинамічних, механічних, метаболічних та запальних факторів, можна припустити, що такий комплексний підхід в терапії базується на патогенетичній дії кожного із компонентів: дексаметазон опередковано діє на синтез цитокінів, в свою чергу – еритропоетин – посилює антиоксидатний захист та проявляє ендотелій протекторну активність; едаварон захищає від пошкодження фоторецептори сітківки, ресвератрол також посилює антиоксиданту та протизапальну дію.

Ключові слова: *ревматогенне відшарування сітківки, цитокіни, запалення, патогенетичне лікування.*

Сегодня среди причин снижения зрения, слепоты и инвалидизации населения трудоспособного возраста одно из ведущих мест занимает ревматогенная отслойка сетчатки (РОС). Учитывая литературные данные о том, что в большинстве случаев РОС сопровождается активностью воспалительных процессов, что в значительной степени влияет на функцию зрения, актуальна разработка новых патогенетически обоснованных методов лечения РОС.

При исследовании динамики изменений концентрации цитокинов (фактора некроза опухолей б, IL-1в, IL-4, IL-6, IL-8) при экспериментальной отслойке сетчатки у крыс, установлено, что в группе животных с смоделированной патологией на 7-е сутки эксперимента отмечалось повышение ФНО-б. Уровень провоспалительного IL-6 на 3-е сутки исследования в группе контрольной патологии не отличался от животных условно интактной группы, а на 7-е сутки снижался на 74%.

Введение комбинированной терапии (дексаметазон+ресвератрол+ эритропоетин+едаварон) приводило к уравниванию баланса между уровнями всех исследуемых про-/противовоспалительных цитокинов. Поскольку ревматогенная отслойка сетчатки имеет сложный патогенетический механизм, в котором выделяют роль наследственных, гемодинамических, механических, метаболических и воспалительных факторов, можно предположить, что такой комплексный подход в те-

рапии базується на патогенетическом действии кожного из компонентів: дексаметазон обоснованно действует на синтез цитокинов, эритропоэтин – усиливает антиоксидатную защиту и проявляет эндотелий протекторную активность; Эдаравон защищает от повреждения фоторецепторы сетчатки, ресвератрол также усиливает антиоксидантное и противовоспалительное действие.

Ключевые слова: регматогенная отслойка сетчатки, цитокины, воспаление, патогенетическое лечение.

Вступ

Регматогенне відшарування сітківки (РВС) продовжує залишатися однією з актуальних проблем сучасної офтальмології. Поширеність захворювання складає 6,3-17,9 на 100 000 населення в рік [1, 15]. Актуальність і соціальна значущість даної проблеми обумовлена тяжкістю патологічного процесу і високою ймовірністю рецидиву захворювання. Як правило, РВС розвивається у осіб працездатного віку і нерідко призводить до тимчасової або стійкої втрати працездатності.

Сучасні методи лікування РВС дозволяють досягти анатомічного прилягання в 93-99 % випадків [6], при цьому лише у 40 % пацієнтів гострота зору складає після операції 0,5-1 %, а у 60 % залишається на тому ж рівні, що і до операції, або покращується в незначній мірі. Такі низькі функціональні результати зумовлені терміном розвитку відшарування сітківки, її розповсюдженістю, тяжкістю проліферативного синдрому, наявністю відшарування сітківки в макулярній зоні, кількістю проведених операцій та їх ускладненнями [5, 7].

Однією з важливих ланок патогенезу відшарування сітківки є ішемія та дистрофія, яка виникає в відшарованій сітківці і посилюється при оперативному втручанні [1, 6, 14]. Не менш важливу роль в розвитку РВС відіграють гіпоксія та гіпоглікемія.

Одним із найрозповсюдженіших ускладнень РВС є проліферативна вітреоретинопатія, яка є результатом

запального процесу, реакцій організму на місцеве ушкодження та характеризується явищами альтерації, розладами мікроциркуляції (з ексудацією та еміграцією) і проліферації, а також відновленням або заміщенням пошкоджених тканин. Запальний процес в даному випадку регулюється складним поєднанням нервових, гуморальних і ефекторних механізмів, в ході яких вивільняються різноманітні медіатори і модулятори запалення [9]. Саме тому актуальним є більш поглиблене вивчення патогенетичних механізмів розвитку РВС з метою розробки нових методів лікування даного захворювання.

Мета дослідження – визначити динаміку змін концентрації цитокинів (фактора некрозу пухлин б, IL-1в, IL-4, IL-6, IL-8) в сироватці крові щурів як за умов експериментального РВС, так і з урахуванням протизапальної і метаболічної терапії.

Матеріали та методи дослідження

Експериментальні дослідження проводили на 42 коричневих норвезьких щурах-самцях (*Male Brown Norway*), які були розподілені на 7 груп (по 6 тварин в кожній групі): 1 група – без відшарування сітківки, тобто умовно інтактний контроль (далі по тексту інтактні тварини) – тварини, яким робили парацентез передньої камери з видаленням її вологи та прокол сітківки без введення під сітківку будь-якої речовини; 2 група – щури, яким відтворювали РВС за методом [16] (контрольна патологія), що базується на вивченні апоптозу шляхом

його індукції фактором AIF (apoptosis-inducing factor). З цією метою після пункції передньої камери через лімб рогівки аби знизити внутрішньоочний тиск, приблизно половину супероназально-нижньоскроневої нейросенсорної сітківки відокремлювали субретинальною ін'єкцією 1 % гіалуронату натрію в субретинальний простір; 3-7 групи – тварини, яким відтворювали змодельовану патологію і потім проводили терапію: щури 3-ї групи отримували дексаметазон (внутрішньом'язово дозою 0,2 мл розчину з розрахунку 1 мг/кг маси тіла тварини); 4-ї групи – дексаметазон в комбінації з еритропоетином (внутрішньоочеревинно суберитростимулюючою дозою 50 МО/кг маси тварини); 5-ї групи – дексаметазон в комплексі з едаравоном (внутрішньоочеревинно дозою 10 мг/кг маси тіла тварини); 6-ї групи – дексаметазон в комбінації з еритропоетином та едаравоном; 7-ї групи – дексаметазон в комплексі з природним біофлавоноїдом, виділеним із винограду та виноградових кісточок – ресвератролом (внутрішньошлунково дозою 1500 мг/кг маси тварини).

Дози досліджуваних препаратів вводили в перерахунку з урахуванням загальноприйнятих в експериментальній фармакології коефіцієнтів виводу стійкості Ю. Р. Риболовлева один раз на добу. Щурів виводили з експерименту на 7 добу після завершення курсу ін'єкцій.

На першому етапі визначали рівень фактору некрозу пухлини (ФНП-б), оскільки даний показник дає можливість оцінити ступінь запального процесу та застосовується з метою моніторингу ефективності проведеної профілактики та терапії при захворюваннях різного генезу [10]. Рівень ФНП-б характеризували за набором «альфа-ФНП-ІФА-БЕСТ» («ВЕКТОР-БЕСТ», Росія). Набір призначений для кількісного визначення TNF-б в біологічних рідинах.

На другому етапі досліджували рівні IL-1в, IL-4, IL-6, IL-8 з використанням набору реагентів «ВЕКТОР-БЕСТ» для імуноферментного визначення концентрації в сироватці крові керуючись інструкціями до наборів реагентів.

При роботі з тваринами дотримувалися Міжнародного кодексу медичної етики (Венеція, 1983), «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються з експериментальними та іншими науковими цілями» (Страсбург, 1986), «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», ухвалених Першим національним конгресом з біоетики (Київ, 2001), Directive 2010/63/EU of European Parliament and Council on the protection of animals used for scientific purposes, закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 440-IX від 14.01.2020 р. [13]

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою програми «Statistica 8.0». Вірогідність відмінностей між показниками контрольної та дослідних груп визначали за критерієм Стьюдента [4].

Результати та їх обговорення

Дослідження впливу рівня цитокінів у щурів зі змодельованим РВС при застосуванні різних терапевтичних підходів проводили на 3-у, 5-у та 7-у добу експерименту (табл. 1 -3).

Встановлено, що на 3-у добу експерименту рівні цитокінів (ФНП-б, IL-1в, IL-4, IL-8) у групі тварин, які отримували терапію дексаметазону та дексаметазон+ресвератролом вірогідно не відрізнялися від показників контрольної групи тварин. Вірогідну різницю ($p < 0,05$) між досліджуваними цитокінами виявлено у групі тварин, які отримували комплексну терапію дексаметазон+еритропоетин+едаравон+ресвератролом та контрольною групою щурів (табл. 2).

На 5-у добу експериментальних

досліджень встановлено, що у групі тварин, які отримували дексаметазон рівень ФНП-б, IL-1 β , IL-4, IL-8 вірогідно відрізнявся від аналогічних показників у групі умовно інтактних тварин та не відрізнявся від даних контрольної патології (табл. 2).

Введення протягом 5-ти днів дексаметазону та еритропоетину призводило тільки до вірогідних змін рівня ФНП-б, в той час як терапевтичні схеми дексаметазон+ едаравон та дексаметазон+ ресвератрол впливали на рівень всіх досліджуваних цитокінів. Терапевтична схема дексаметазон+ еритропоетин+ едаравон+ресвератрол призводила до вірогідного зниження всіх показників цитокінового пулу.

На 7-у добу у групі тварин, що отримували дексаметазон в його ефективній дозі 0,2 мл розчину з розрахунку 1 мг/кг маси тіла тварини, встановлено, також недостовірні зміни рівня цитокінів порівняно із групою нелікованих тварин (табл. 4). Відсутність високого терапевтичного ефекту дексаметазону при РВС, ймовірно, пояснюється тим, що його проти-запальний ефект пов'язаний з пригніченням вивільнення медіаторів запалення, зниженням кількості тучних клітин (продукують гіалуронову кислоту), зменшенням проникності капілярів, а також зі ста-

білізацією клітинних мембран. Він впливає на всі етапи запального процесу: пригнічує синтез простагландинів на рівні арахідонової кислоти, підвищує стійкість клітинної мембрани до дії різних факторів, однак в незначній мірі дексаметазон знижує синтез прозапальних цитокінів [2].

При дослідженні рівня IL-6 встановлено, що на 3-у добу рівень у групі тварин, які отримували терапію дексаметазоном підвищувався в 1,3 рази, дексаметазону + едаравону – в 1,3 рази, дексаметазону+ресвератролу – в 1,2 рази та дексаметазон+ еритропое-

Таблиця 1

Динаміка змін рівня ФНП- α , IL-1 β , IL-4, IL-8 в сироватці крові щурів на 3-у добу експерименту ($\bar{X} \pm S_x$, n=6)

Група щурів	ФНП- α , пг/мл	IL-1 β , пг/мл	IL-4, пг/мл	IL-8, пг/мл
Умовно інтактні тварини	46,2 \pm 1,1	52,6 \pm 0,30	3,48 \pm 0,32	2,47 \pm 0,22
Контрольна патологія	94,5 \pm 5,7*	102,8 \pm 9,2*	5,04 \pm 1,26	4,01 \pm 0,48
Дексаметазон	87,5 \pm 1,6*	93,95 \pm 0,74	6,42 \pm 0,92*	5,35 \pm 0,37*
Дексаметазон+ еритропоетин	81,45 \pm 1,5**	93,85 \pm 0,82	6,15 \pm 0,88	5,47 \pm 0,55
Дексаметазон+ едаравон	82,1 \pm 1,1***	93,74 \pm 0,32	5,35 \pm 0,83*	4,21 \pm 0,49
Дексаметазон+ ресвератрол	88,2 \pm 2,0*	94,34 \pm 0,62*	5,98 \pm 1,8*	5,68 \pm 0,96*
Дексаметазон+еритропоетин+ едаравон+ресвератрол	68,06 \pm 1,2**	83,04 \pm 0,41**	4,55 \pm 0,56**	3,15 \pm 0,45**

Примітки:

- * - p<0,05 порівняно з інтактною групою тварин;
- ** - p<0,05 порівняно з контрольною групою тварин;
- n – кількість тварин в кожній групі (n=6).

Таблиця 2

Динаміка змін рівня ФНП- α , IL-1 β , IL-4, IL-8 в сироватці крові щурів на 5-у добу експерименту ($\bar{X} \pm S_x$, n=6)

Група щурів	ФНП- α , пг/мл	IL-1 β , пг/мл	IL-4, пг/мл	IL-8, пг/мл
Умовно інтактні тварини	40,4 \pm 1,1	56,3 \pm 0,41	3,57 \pm 0,25	2,24 \pm 0,18
Контрольна патологія	52,5 \pm 4,7*	60,8 \pm 9,2	6,28 \pm 1,27*	5,24 \pm 0,65*
Дексаметазон	47,5 \pm 1,3**	53,25 \pm 0,84	6,42 \pm 0,92*	5,35 \pm 0,37*
Дексаметазон+ еритропоетин	41,45 \pm 1,2**	53,75 \pm 0,92	6,15 \pm 0,88	5,47 \pm 0,55
Дексаметазон+ едаравон	42,1 \pm 1,4**	53,64 \pm 0,42	5,35 \pm 0,83*	4,21 \pm 0,49
Дексаметазон+ ресвератрол	48,2 \pm 2,0**	58,34 \pm 0,52	5,98 \pm 1,8*	5,68 \pm 0,96*
Дексаметазон+еритропоетин+ едаравон+ресвератрол	38,06 \pm 1,2**	53,04 \pm 0,41**	4,55 \pm 0,56**	3,15 \pm 0,45**

Примітки: вив. примітки до табл. 1.

Таблиця 3

Динаміка змін рівня ФНП- α , IL-1 β , IL-4, IL-8 в сироватці крові щурів на 7-у добу експерименту ($\bar{X} \pm S_x$, n=6)

Група щурів	ФНП- α , пг/мл	IL-1 β , пг/мл	IL-4, пг/мл	IL-8, пг/мл
Умовно інтактні тварини	49,4 \pm 1,34	54,2 \pm 1,5	3,78 \pm 0,19	2,60 \pm 0,28
Контрольна патологія	60,8 \pm 2,4*	64,3 \pm 2,72*	7,51 \pm 1,41*	6,01 \pm 0,71*
Дексаметазон	44,5 \pm 2,9**	63,84 \pm 0,64	6,02 \pm 0,85*	5,12 \pm 0,35*
Дексаметазон+ еритропоетин	39,25 \pm 1,6**	63,45 \pm 0,71	5,45 \pm 0,91	4,25 \pm 0,25
Дексаметазон+ едаравон	38,15 \pm 1,3**	63,15 \pm 0,19	5,12 \pm 0,81*	3,01 \pm 0,47
Дексаметазон+ ресвератрол	34,4 \pm 1,8**	61,02 \pm 0,55*	5,84 \pm 1,7*	5,48 \pm 0,91*
Дексаметазон+еритропоетин+ едаравон+ресвератрол	45,02 \pm 1,2**	52,68 \pm 0,28	4,05 \pm 0,47**	2,74 \pm 0,35**

Примітки: вив. примітки до табл. 1.

Рис. 1. Рівень IL-6 в сироватці крові щурів на 3-у добу експерименту

Примітки:

1. * - $p < 0,05$ порівняно з умовно інтактною групою тварин;
2. ** - $p < 0,05$ порівняно з групою контрольної патології.

тин – в 1,7 разів порівняно із групою контрольної патології. У щурів, які отримували комплексну терапію (дексаметазон + еритропоетин + едаравон + ресвераторол), вже на 3-у добу проведення експерименту встановлено достовірне підвищення рівня IL-6 порівняно із групою контрольної патології (рис. 1).

На 5-у добу експериментальних досліджень рівня IL-6 спостерігали аналогічну тенденцію, як на 3-у добу (рис. 2). Зокрема, у групі тварин, які отримували дексаметазон рівень досліджуваного цитокіна вірогідно не відрізнявся від аналогічних результатів у

Рис. 2. Рівень IL-6 в сироватці крові щурів на 5-у добу експерименту

Примітка. * - $p < 0,05$ порівняно з інтактною групою тварин.

групі нелікованих тварин. Одержані результати дослідження комплексної терапії дексаметазон + едаравон та дексаметазон + еритропоетин + едаравон + ресвератрол вірогідно не відрізнялися від показників групи умовно інтактного контролю.

У тварин, які отримували дексаметазон в комбінації з еритропоетином, встановлено достовірне зниження рівня ФНП-б в 2,2 рази порівняно із групою контрольної патології. Відмічалось достовірне

зростання рівня протизапального цитокіну IL-6 та зниження рівнів прозапальних цитокінів (рис. 3). Відомо, що еритропоетин забезпечує координацію між об'ємом плазми і еритроцитарною масою з метою максимальної доставки кисню до тканин.

Відомо, що на локальному рівні еритропоетин виконує наступні функції: проявляє стимулюючий вплив на проліферацію ендотеліальних клітин і проангіогенний ефект в різних тканинах; перешкоджає апоптозу ендотелію судин і нервових клітин; має протизапальну дію, а також є потужним захисним тка-

нинним цитокіном, виступаючи як посередник антиапоптичних сигналів через рецептори в різних тканинах, зокрема сітківці ока [3]. Можна припустити, що ефект від застосування терапевтичної схеми (дексаметазон+еритропоетин) базується на протекції фоторецепторів сітківки ока еритропоетином від розвитку локальної ішемії і, як наслідок, дистрофічних змін.

Рис. 3. Рівень IL-6 в сироватці крові щурів на 7-у добу експерименту
Примітка. * - $p < 0,05$ порівняно з інтактною групою тварин.

Тварини, яким проводили терапію дексаметазоном в комплексі з едаравоном, мали наступні зміни рівнів цитокінів: ФНП-б знижувався в 2,5 разів, IL-6 підвищувався в 2,2 рази порівняно із групою контрольної патології. Також відмічалось поступове зниження прозапальних цитокінів, що пояснюється антиоксидантними властивостями едаравону. Використання терапевтичної схеми (дексаметазон+едаравон) може бути ефективним за рахунок протекторного впливу едаравону на фоторецептори, що перешкоджає їх загибелі при розвитку РВС. Одержані нами результати дослідження корелюють із літературними даними зарубіжних науковців [12].

Найбільш виражену терапевтичну ефективність було встановлено у щурів, які отримували комплексну терапію дексаметазону, ресвератролу, еритропоетину та едаравону протягом 7-ми діб. Зокрема, відмічалось врівноваження балансу між рівнями всіх досліджуваних про/протизапальних цитокінів. Можна припустити, що такий комплексний підхід в терапії РВС базується на патогенетичних механізмах кожного із компонентів: дексаметазон опосередковано діє на синтез цитокінів, в свою чергу – еритропоетин – посилює антиоксидантний захист та проявляє ендотеліальну протекторну активність; едаравон захи-

щає від пошкодження фоторецептори сітківки, ресвератрол також посилює антиоксидантну та протизапальну дію.

У групі тварин, які отримували комплексну терапію дексаметазон+ресвератрол відмічалось недостовірне зниження рівня ФНП-б порівняно із групою тварин контрольної патології. Рівень інших цитокінів також вірогідно не відрізнявся від аналогічних показників у групі нелікованих тварин. Можна припу-

стити, що низька терапевтична ефективність пов'язана із коротким терміном застосування ресвератролу та, ймовірно, більш тривалого його застосування буде призводити до покращення досліджуваних показників, адже за літературними даними відомо, що ресвератрол володіє численними фармакологічними ефектами: знижує тромбоутворення, покращує реологічні властивості крові, розслаблює ендотеліальні судини, проявляє антиоксидантну та протизапальну активність, зокрема ресвератрол знижує експресію прозапальних цитокінів в ендотеліальних судинах, інгібує активність фактора некрозу пухлин (ФНП-б) і С-реактивного білка в плазмі крові [8, 11].

Висновки:

1. При дослідженні динаміки змін концентрації цитокінів (фактора некрозу пухлин б, IL-1в, IL-4, IL-6, IL-8) за умови експериментального відшарування сітківки у щурів, встановлено, що в групі тварин зі змодельованою патологією на 7-у добу експерименту відмічалось підвищення ФНП-б. Рівень прозапального IL-6 на 3-у добу дослідження у групі контрольної патології вірогідно не відрізнявся від тварин умовно інтактною групи, а на 7-у добу знижувався на 74 %.

2. Введення комбінованої терапії (дексаметазон+ресвератрол+ еритропоетин+едаравон) призводило до врівноваження балансу між рівнями всіх досліджуваних про/протизапальних цитокінів. Оскільки регматогенне відшарування сітківки має складний патогенетичних механізм, в якому виділяють роль спадкових, гемодинамічних, механічних, метаболічних та запальних факторів, можна припустити, що такий комплексний підхід в терапії базується на патогенетичній дії кожного із компонентів: дексаметазон опередковано діє на синтез цитокінів, в свою чергу – еритропоетин – посилює антиоксидатний захист та проявляє ендотелій протекторну активність; едаравон захищає від пошкодження фоторептори сітківки, ресвератрол також посилює антиоксиданту та протизапальну дію.

Література

1. Аванесова Т. А. Регматогенная отслойка сетчатки: современное состояние проблемы. Офтальмология. 2015. № 1 (12). С. 24–32.
2. Возможности пролонгации гипотензивного эффекта трабекулэктомии / С. Ю. Петров и др. Вестник офтальмологии. 2015. № 1 (131). С. 75–81.
3. Локальные и системные уровни эритропозитина при осложненной пролиферативной диабетической ретинопатии / В. В. Нероев, О. В. Зайцева, З. В. Курчаева, О. С. Слепова. Российский офтальмологический журнал. 2016. № 2. С. 55–60.
4. Методы статистической обработки медицинских данных: метод. рек. / А. Г. Кочетов, О. В. Лянг, И. В. Жиров и др. М.: РКНПК, 2012. 42 с.
5. Путиенко А. А., Асланова В. С. Отслойка сетчатки: монография. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 256 с.
6. Регматогенная отслойка сетчатки: современные подходы к лечению / А. В. Дога, Д. О. Шкворченко, Л. А. Крыль и др. Клиническая офтальмология. 2020. № 2 (20). С. 72–78.
7. Сетчатка / Аллен К. Хоу [и др.]; пер. с англ. под ред. С.Э. Аветисова, В.К. Сургуча. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 352 с.
8. Фитоалексин ресвератрол: методы определения, механизмы действия, перспективы клинического применения / А. М. Моисеева, Н. В. Железняк, А. Г. Генералова, Д. В. Моисеев. Вестник фармации. 2012. № 1 (55). С. 63–73.
9. Хорошилова-Маслова И. П., Лепарская Н. Л. Изменения сетчатки при интравитреальном введении антипролиферативного препарата Мелфалан в различных концентрациях (экспериментально-морфологическое исследование). Российский офтальмологический журнал. 2018. № 1 (11). С. 36–40.
10. Цветикова Л. Н., Атякшин Д. А., Лобеева Н. В. Роль фактора некроза опухоли-б в развитии оксидативного стресса и воспаления. Научно-практический журнал. 2015. № 61. С. 20–23.
11. Biological activities of polyphenols from grapes / E.Q. Xia et al. International Journal of Molecular Science. 2010. № 11. P. 622–646.
12. Edaravone, an ROS Scavenger, Ameliorates Photoreceptor Cell Death after Experimental Retinal Detachment / Mi In Roh, Yusuke Murakami, Aristomenis Thanos et al. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2011. Vol. 52 (6). P. 3825–3831.
13. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15>
14. Schwartz S., Flynn H., Mieler W. Update on retinal detachment surgery. Current Opinion in Ophthalmology. 2013. Vol. 24 (3). P. 255–261.
15. The epidemiology of rhegmatogenous retinal detachment: geographical variation and clinical associations / D. Mitry, D. G. Charteris, B. W. Fleck et al. J. Br. J. Ophthalmol. 2010. Vol. 94 (6). P. 678–684.
16. Zhang Z. Y., Sun Y. J., Song J. Y., Fan B, Li G. Y. Experimental models and examination methods of retinal detachment. Brain Res Bull. 2021. Vol. 169. P. 51-62. doi: 10.1016/j.brainresbull.2021.01.004.

References

1. Avanesova T. A. Rhegmatogenous retinal detachment: current state of the problem. Ophthalmology. 2015. No. 1 (12). pp. 24–32.
2. Possibilities of prolonging the hypotensive effect of trabeculectomy / S. Yu. Petrov et al. Bulletin of ophthalmology. 2015. No. 1

- (131). pp. 75–81.
3. Local and systemic levels of erythropoietin in complicated proliferative diabetic retinopathy / V. V. Neroev, O. V. Zaitseva, Z. V. Kurchaeva, O. S. Slepova. Russian ophthalmological journal. 2016. No. 2. P. 55–60.
 4. Methods of statistical processing of medical data: method. rec. / A. G. Kochetov, O. V. Lyang, I. V. Zhironov et al. M.: RKNPK, 2012. 42 p.
 5. Putienko A. A., Aslanova V. S. Retinal detachment: monograph. M.: GEOTAR-Media, 2014. 256 p.
 6. Rhegmatogenous retinal detachment: modern approaches to treatment / A. V. Doga, D. O. Shkvorchenko, L. A. Kryl et al. Clinical ophthalmology. 2020. No. 2 (20). pp. 72–78.
 7. Retina / Allen K. Howe [and others]; per. from English. ed. S. E. Avetisova, V. K. Surguch. M.: GEOTAR-Media, 2009. 352 p.
 8. Phytoalexin resveratrol: methods of determination, mechanisms of action, prospects for clinical use / A. M. Moiseeva, N. V. Zheleznyak, A. G. Generalova, D. V. Moiseev. Bulletin of Pharmacy. 2012. No. 1 (55). pp. 63–73.
 9. Khoroshilova-Maslova I. P., Leparskaya N. L. Changes in the retina after intravitreal administration of the antiproliferative drug Melphalan at various concentrations (experimental morphological study). Russian ophthalmological journal. 2018. No. 1 (11). pp. 36–40.
 10. Tsvetkova L. N., Atyakshin D. A., Lobeeva N. V. The role of tumor necrosis factor- β in the development of oxidative stress and inflammation. Scientific and practical journal. 2015. No. 61. P. 20–23.
 11. Biological activities of polyphenols from grapes / E. Q. Xia et al. International Journal of Molecular Science. 2010. № 11. P. 622–646.
 12. Edaravone, an ROS Scavenger, Ameliorates Photoreceptor Cell Death after Experimental Retinal Detachment / Mi In Roh, Yusuke Murakami, Aristomenis Thanos et al. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2011. Vol. 52 (6). P. 3825–3831.
 13. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15>
 14. Schwartz S., Flynn H., Mieler W. Update on retinal detachment surgery. Current Opinion in Ophthalmology. 2013. Vol. 24 (3). P. 255–261.
 15. The epidemiology of rhegmatogenous retinal detachment: geographical variation and clinical associations / D. Mitry, D. G. Charteris, B. W. Fleck et al. J. Br. J. Ophthalmol. 2010. Vol. 94 (6). P. 678–684.

*Впервые поступила в редакцию 15.06.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*